

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНИ**Хабибьянов Р.Я.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий отделом*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

SURGICAL ELIMINATION OF DEFORMATIONS OF THE BONES OF THE DISTAL SHIN**Khabibyanov R.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
department head*

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

При хирургическом лечении посттравматических и постостеомиелитических деформаций области голеностопного сустава, с использованием общепринятой компоновки аппарата Илизарова, во время дистракционного режима параллельность штанг часто нарушается, что ведет к перекосу резьбовых штанг и нарушению процесса формирования дистракционного регенерата. Это приводит к увеличению сроков формирования дистракционного регенерата и времени излечения пациентов. Авторами разработаны и применяются на практике выносные модули к аппарату Илизарова, которые позволяют облегчить выполнение технологии устранения деформаций костей, сократить время её выполнения.

Abstract

In the surgical treatment of post-traumatic and post-osteomyelitic deformities of the ankle joint area, using the generally accepted layout of the Ilizarov apparatus, during the distraction mode, the parallelism of the rods is often disturbed, which leads to a skew of the threaded rods and disruption of the process of formation of the distraction regenerate. This leads to an increase in the formation of the distraction regenerate and the time of healing of patients. The authors have developed and put into practice remote modules for the Ilizarov apparatus, which make it possible to facilitate the implementation of the technology for eliminating bone deformities and to reduce the time of its implementation.

Ключевые слова: деформаций области голеностопного сустава, хирургическое лечение аппаратом внешней фиксации.

Keywords: deformities of the ankle joint, surgical treatment with an external fixation device.

В последние годы наблюдается увеличение травм опорно-двигательного аппарата, в том числе переломов костей голени, которые возросли до 16,9-18,7 случаев на 100000 населения [1, с. 50-51]. Соответственно наблюдается рост посттравматических деформаций длинных трубчатых костей и, прежде всего, сегмента голени [2, с.54]. Поэтому

вопрос лечения пациентов с посттравматическими деформациями конечностей сохраняет высокую актуальность [2, с.54; 3, с.10; 4, с.4].

Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову является выдающимся достижением отечественной медицины, признанным во всем мире. Именно благодаря ему удалось

принципиально решить проблему лечения пациентов с тяжелыми деформациями и укорочениями конечностей [1, с.51; 2, с.54].

Остеосинтез по Илизарову при лечении пациентов, как с переломами костей голени, так и их последствиях, является самодостаточным методом, обеспечивающим точную репозицию, стабильную фиксацию и получение хороших анатомических и функциональных результатов независимо от исходного состояния мягких тканей, величин смещения и сроков выполнения операции [1, с.51; 2, с.54; 3, с.10].

В настоящее время для коррекции деформаций костей применяются различные системы чрескостного остеосинтеза: аппараты с применением спицевых, стержневых, гидридных остеофиксаторов [1, с.51; 3, с.10; 4, с.4.], а также методы комбинированного и последовательного использования интрамедуллярного и чрескостного остеосинтеза [2, с.54; 5, с.1]. Необходимо отметить, что несмотря на применяемые различные средства остеофиксации или комбинацию метода Илизарова с другими способами остеосинтеза, все применяемые технологии при устранении деформаций костей конечностей основываются на общебиологических законах, открытых Г.А. Илизаровым о взаимосвязи формообразовательных процессов и адекватности кровообращения и нагрузки, а также стимулирующем влиянии напряжения растяжения [6, с.4; 7, с.1].

Коррекция деформации производится за счет создания дистракционного костного регенерата заданной формы, за счет различных темпов дистракции по резьбовым штангам, установленным на выпуклой и вогнутой сторонах имеющийся деформации, выполняемого после проведенной кортикотомии на её вершине по общепринятой методике. При этом применяются штатных круглых опоры одинаковой величины, так как использование разноразмерных опор ведет к искривлению соединяющих их резьбовых штанг. Это ведет к деформации штанг, соединяющих опоры аппарата и срезанию их резьб.

Учитывая то, что кольцевые опоры располагаются относительно друг к другу под углом, который чуть больше угла имеющийся деформации (дается гиперкоррекция с учетом эластичности спиц), соотносительные размеры опор меняются (чем выраженнее деформация, тем больше). Эта ситуация

не позволяет правильно и параллельно установить резьбовые штанги и вызывает их перекося. В процессе коррекции происходит срезание резьб штанг и нарушение процесса формирования дистракционного регенерата за счет дискретного перемещения опор относительно штанг. Одним из вариантов устранения этого недостатка является установка на дистальное кольцо выносных штатных планок с прорезями и закрепления шарниров на них. Однако и при такой технологии устранения деформации также происходит изгиб штанг на выносных планках, что ведет к нарушению дистракционного режима и деформации формируемого регенерата.

Цель исследования

Разработка и применение в клинике дополнительных выносных модулей к аппарату Г.А. Илизарова для оптимизации процесса устранения деформации костей нижней конечности.

Материалы и методы исследования

Нами разработаны и применяются в клинической практике выносные модули к аппарату Илизарова для устранения деформации костей нижней конечности [8, с.156; 9, с.56].

У всех пациентов с деформациями костей, обрзающих голеностопный сустав, причинами были - перенесенная травма (19 пациентов) или остеомиелитический процесс (8 пациентов), что вызвало нарушение функциональной активности внутренней или наружной части зоны роста дистального отдела большеберцовой кости с формированием, соответственно варусной или вальгусных деформаций. Отклонение суставной щели во фронтальной плоскости 165^0 и меньше явилось показанием к хирургической коррекции деформации. При этом у всех пациентов наблюдалось укорочение сегмента до 3 см. Этим пациентам был выполнен чрескостный остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с тем отличием, что вместо спицевых остеофиксаторов была применена гибридная (спице-стержневая) система фиксации.

Пациентам с целью исправления деформации и сопутствующего ей укорочения выполнялась надлодыжечная кортикотомия большеберцовой кости и косая остеотомия малоберцовой кости. Общий вид разработанных выносных модулей и их расположение на аппарате представлен на рис. 1а.

Рис. 1. Принципиальная простейшая компоновка 2-секционного аппарата и выносных модулей для устранения деформаций костей: а – общий вид (изометрия); б – представлен выносной модуль.

На рис. 2а представлен принцип работы аппарата с выносными модулями для устранения деформаций костей схематично. Аппарат для устранения

деформаций костей комплектуется и из стандартных деталей аппарата Илизарова (рис. 3), но устройство тяжело, массивно и неудобно в работе.

Рис. 2. Принцип действия аппарата с выносными модулями для устранения деформаций костей схематично:

А - исходное положение опор аппарата до устранения деформации с достигнутой за счет модулей параллельности резьбовых штанг аппарата; Б – формирование дистракционного регенерата необходимой формы и коррекции деформации; В – одновременное устранение деформации и укорочения сегмента конечности.

Рис. 3. Аппарат Илизарова с наложенными на нем выносными модулями, собранными из штатных деталей аппарата.

Сборка аппарата из штатных деталей производится следующим образом: кольцевые опоры между собой соединяют на резьбовых стержнях с одноплоскостными шарнирами, расположенными на вершине деформации во фронтальной плоскости. Спереди и сзади в сагиттальной плоскости монтируются одноплоскостные шарниры на уровне произведенной кортикотомии, а во фронтальной плоскости (диаметрально) монтаж другой пары шарниров осуществляют на выносном модулях, снабженных резьбовыми стержнями с гайками и одноплоскостными шарнирами, установленными на линии проведенной кортикотомии. Выносные модули монтируются из короткого резьбового стержня с гайками и круглой втулке, на резьбовых отверстиях которой установлены одноплоскостные шарниры.

Результаты исследования и их обсуждение

В отделении детской ортопедии травмцентра ГАОУЗ «РКБ» МЗ РТ под наблюдением находились 19 пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита в области голеностопного сустава. Эти последствия гематогенного остеомиелита костей, образующих голеностопный сустав (дистальный метаэпифиз большеберцовой и малоберцовой

костей, таранной кости), наблюдались в виде асимметричного роста костей голени с развитием как осевых деформаций, так и укорочений сегмента. Показаниями к оперативному лечению являлось отклонение суставной щели во фронтальной плоскости 165° и меньше. Пациентов с анкилозами в порочном положении (эквинус 120° и более или пятчатая деформация 85° и меньше) в основной группе больных не было. Анатомическое укорочение сегмента у наблюдаемых больных было от 2 до 5 см. Всем этим больным был произведен чрескостный остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова со спице-стержневой системой фиксации. Больным с целью компенсации укорочения и коррекции деформации производилась надлодыжечная корригирующая кортикотомия большеберцовой кости и косая остеотомия малоберцовой кости. Формирование дистракционного регенерата заданной формы производилось с общепринятым темпом дистракции.

Клинический пример

Пациент И-в поступил с диагнозом «Варусная деформация костей правой голени на уровне голеностопного сустава с укорочением костей правой голени на 4 см после перенесенного острого гематогенного остеомиелита» (рис. 4а, б).

Рис. 4. Вид пациента И-ва до лечения:

*а - деформация на уровне голеностопного сустава и сопутствующим укорочением костей голени;
б - рентгенограмма костей голени и стопы до оперативного лечения.*

Пациенту был произведен монтаж аппарата Илизарова на правую голень и пяточную кость с гибридной системой фиксации и надлодыжечная корригирующая кортикотомии большеберцовой кости и косая остеотомия малоберцовой кости. Рентгенография костей голени с наложенным аппаратом Илизарова в процессе устранения деформации и

удлинения костей голени представлена на рис. 5а. После устранения деформации аппарат стабилизирован, опора с пяточной кости демонтирована. На рис. 5б представлена функция коленного и голеностопного суставов в аппарате в режиме стабилизации аппарата.

Рис. 5. Вид пациента И-ва после оперативного лечения:

а – рентгенограмма в процессе лечения; б - внешний вид больного с наложенным на голень аппаратом Илизарова с выносными модулями.

Через 4,5 месяца после созревания дистракционного регенерата заданной формы аппарат демонтирован. Назначен курс физиомеханопроедур. На рис. 6а – рентгенограмма костей голени после проведенного устранения деформации и удлинения костей голени.

На рис. 6 б, в, г – общий вид пациента.

Рис. 6. Вид пациента II-ва по окончании лечения:
а – рентгенограмма; б, в, г – внешний вид больного пациента по окончании лечения.

Эта же технология может быть применена для устранения деформации сформированной за счет повреждения или предварительного закрытия части ростковой зоны дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела голени.

Заключение

1. Профилактика нарушения процесса формирования distractionного режима и сроков формирования distractionного регенерата должна производиться путем применения биомеханически обоснованных компоновок аппарата, а именно установку опор аппарата перпендикулярно осям деформации с расположением резьбовых штанг параллельностью друг другу.

2. Параллельность резьбовых штанг при distractionном периоде должна быть достигнута применением разработанных выносных модулей.

3. Применение разработанного выносного модуля обеспечивает удобство управления процессом коррекции деформации, снижение травматичности процесса формирования distractionного регенерата заданной формы при соблюдении темпа его формирования.

Список литературы

1. Артемьев А.А., Брижань Л.К., Давыдов Д.В., Ивашкин А.Н., Григорьев М. А., Хассан Мохаммед Х.Ю., Кашуб А.М., Гянджалиев Р.А. Остеосинтез по Илизарову как самостоятельный метод лечения переломов костей голени // Политравма. 2021. № 1.

2. Свешников П.Г., Жиленко В.Ю., Медведчиков А.Е., Буров Е.В., Есин Д.Ю. Комбинированный остеосинтез в лечении пациентов с посттравматическими деформациями, укорочениями и дефekt-псевдоартрозами бедренной кости //

Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=27007>.

3. Кавецкий Ю.П. Особенности коррекции посттравматических деформаций голени: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Москва, 2017. 26 с.

4. Щепкина Е.А. Комбинированное и последовательное применение чрескостного и интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при лечении пациентов с деформациями и дефектами длинных костей нижних конечностей: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. - Санкт-Петербург, 2021. - 28 с.

5. Кашуб А. М. Профилактика и лечение вторичной деформации большеберцовой кости при удлинении голени по Илизарову: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - Москва, 2021. - 24 с.

6. Моренко Е.С. Коррекция вальгусных и варусных деформаций на уровне коленных суставов у детей с системными дисплазиями скелета методом управляемого роста: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - Москва, 2019. - 25 с.

7. Абросимов М. Н. Хирургическая коррекция вальгусной деформации нижних конечностей у взрослых: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2019. - 24 с.

8. Скворцов А.П. Хирургическое лечение последствий гематогенного остеомиелита области суставов нижних конечностей у детей: дисс. ... докт. мед. наук. - Казань, 2008. - 341 с.

9. Скворцов А.П. Аппарат для устранения деформаций костей // Патент РФ №2192198. Патентообладатель Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия". 2002. Бюл. №31.